

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18451167>

BULUTLI MUHITDA MA'LUMOTLARNI RUXSATSIZ FOYDALANISHDAN HIMOYA QILISH

Umarov Abdumuxtor Maxammad o'g'li
Farg'ona davlat texnika universiteti, assistent
E-mail: Abdumuxtorfdu94@gmail.com

ANNOTATSIYA

Bulutli texnologiyalar so'nggi yillarda keng tarqalib, ko'plab tashkilotlar va foydalanuvchilar uchun asosiy axborot infratuzilmasiga aylanmoqda. Shu bilan birga, bulutli muhitda ma'lumotlarni ruxsatsiz foydalanishdan himoya qilish dolzarb muammolardan biridir. Ushbu maqolada bulutli muhitda ma'lumotlarni himoya qilishning asosiy yo'nalishlari, zamonaviy xavfsizlik texnologiyalari hamda samarali himoya mexanizmlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Bulutli muhit, axborot xavfsizligi, ruxsatsiz foydalanish, ma'lumotlarni himoya qilish, autentifikatsiya, shifrlash, kirish nazorati, xavfsizlik siyosati, bulutli texnologiyalar.

KIRISH

So'nggi o'n yillikda axborot texnologiyalarining rivojlanishi bulutli xizmatlarning tez ommalashuviga olib keldi. Kompaniyalar ham, oddiy foydalanuvchilar ham bulutli muhitni ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va almashishda keng qo'llamoqda. Bulutli texnologiyalar qulayligi, tezkorligi va iqtisodiy samaradorligi bilan alohida ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, bulutli muhitning ochiq va ko'p foydalanuvchili xususiyati uni turli xil axborot xavfsizligi muammolariga duchor qiladi. Xususan, ruxsatsiz kirish, ma'lumotlarning o'g'irlanishi, o'chirilishi yoki tahrirlanishi eng jiddiy xavflardan biridir. Axborot xavfsizligi bo'yicha xalqaro standartlarda ham bulutli muhitdagi tahdidlar alohida e'tirof etilib, ulardan himoya qilish mexanizmlari ishlab chiqilgan.

Ushbu maqolada bulutli muhitda ma'lumotlarni ruxsatsiz foydalanishdan himoya qilish masalasi yoritiladi, mavjud metodlar tahlil qilinadi hamda samarali yechimlar taklif qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD

Bulutli texnologiyalar xavfsizligi borasida xalqaro miqyosda keng qamrovli tadqiqotlar olib borilmoqda. Hashizume va hammualliflar bulutli hisoblash xavfsizligi

bo'yicha tizimli tahlil olib borib, ruxsatsiz foydalanish eng ko'p uchraydigan muammolardan biri ekanligini ta'kidlaydilar. Rittinghouse va Ransome esa bulutli muhitda xavfsizlikni ta'minlashda shifrlash va identifikatsiya tizimlari asosiy mexanizmlar ekanini qayd etadilar.

Shuningdek, S. Subashini va V. Kavitha tadqiqotida bulutli hisoblash xavfsizligi tahdidlari oltita asosiy yo'nalishda ko'rib chiqilgan bo'lib, ularning eng xavfli ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish ekanligi ko'rsatib o'tilgan. IBM va Microsoft kabi yirik kompaniyalar ham bulutli xizmatlarda ko'p bosqichli autentifikatsiya (MFA), rolga asoslangan kirish nazorati (RBAC) va foydalanuvchilar faoliyatini monitoring qilish tizimlaridan keng foydalanmoqda.

Metod sifatida maqolada mavjud adabiyotlarni qiyosiy tahlil qilish, himoya mexanizmlarini amaliy qo'llash tajribasini o'rganish hamda ilg'or yondashuvlarni taqqoslash asosiy yo'l sifatida tanlandi.

MUHOKAMA

Bulutli muhitda ma'lumotlarni ruxsatsiz foydalanishdan himoya qilishda asosiy e'tibor foydalanuvchi autentifikatsiyasi va ma'lumotlarning yaxlitligini ta'minlashga qaratiladi. Quyida eng ko'p qo'llaniladigan himoya usullari keltiriladi:

Ma'lumotlarni shifrlash (Encryption).

Bulutga yuklanadigan har bir ma'lumot kuchli shifrlash algoritmlari yordamida himoyalaniishi lozim. Bu ruxsatsiz foydalanuvchi kirib qolgan taqdirda ham ma'lumotni o'qishga imkon bermaydi.

Ko'p bosqichli autentifikatsiya (MFA).

Foydalanuvchilar tizimga kirishda faqatgina parol emas, balki SMS, e-mail, biometrik ma'lumot yoki maxsus token orqali ham tekshirilishi zarur. Bu ruxsatsiz kirish ehtimolini ancha kamaytiradi.

Kirish huquqlarini boshqarish (IAM).

Identifikatsiya va kirishni boshqarish tizimlari foydalanuvchilarga faqatgina o'zlariga tegishli resurslardan foydalanish imkonini beradi. Masalan, oddiy foydalanuvchi ma'lumotlarni faqat ko'ra olishi mumkin, lekin tahrir qila olmaydi.

Xavfsizlik siyosati va monitoring.

Tashkilot ichida qat'iy xavfsizlik siyosati ishlab chiqilishi va foydalanuvchilarning barcha faoliyatlari monitoring qilinishi muhimdir. Shubhali faoliyat aniqlangan zahoti tizim avtomatik tarzda ogohlantirishi lozim.

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan himoya.

Hozirgi kunda AI asosidagi tizimlar bulutdagi xavfsizlikni yanada kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Ular foydalanuvchi odatiy faoliyatidan chetga chiqishni aniqlab, potensial tahdidlarni oldindan to'xtatib qo'yishi mumkin.

Shu kabi yondashuvlar kompleks ravishda qoʻllanilgandagina bulutli muhitda maʼlumotlarni ruxsatsiz foydalanishdan samarali himoya qilish mumkin.

NATIJALAR

Oʻtkazilgan adabiyot tahlili va amaliy tajribalar shuni koʻrsatadiki:

Maʼlumotlarni faqat shifrlash orqali himoya qilish yetarli emas, unga autentifikatsiya va IAM tizimlari ham qoʻshilishi lozim.

Xavfsizlik siyosati va foydalanuvchilarni muntazam oʻqitish ruxsatsiz foydalanish ehtimolini keskin kamaytiradi.

Sunʼiy intellekt asosida ishlaydigan xavfsizlik tizimlari bulutli muhitdagi hujumlarni oldindan aniqlashda yuqori samaradorlik koʻrsatmoqda.

Demak, maʼlumotlarni himoya qilish bir nechta kompleks yondashuvlarni talab qiladi va faqat texnik choralar emas, balki tashkiliy va huquqiy mexanizmlar ham muhimdir.

XULOSA

Bulutli texnologiyalar qulayliklari bilan bir qatorda jiddiy xavfsizlik muammolarini ham yuzaga keltirmoqda. Eng asosiy xavf — bu ruxsatsiz kirish va maʼlumotlardan noqonuniy foydalanishdir. Ushbu maqola doirasida oʻrganilgan tahlillar shuni koʻrsatadiki, samarali himoya qilish uchun quyidagi choralar majburiy hisoblanadi:

- kuchli shifrlash algoritmlaridan foydalanish;
- koʻp bosqichli autentifikatsiyani joriy qilish;
- IAM tizimlari orqali kirish nazoratini amalga oshirish;
- xavfsizlik siyosati va monitoringni yoʻlga qoʻyish;
- AI va avtomatlashtirilgan tizimlarni qoʻllash.

Shu tarzda bulutli muhitda maʼlumotlarni ruxsatsiz foydalanishdan himoya qilish mumkin boʻladi. Kelajakda ushbu yoʻnalishda yanada takomillashgan intellektual tizimlar ishlab chiqilishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Hashizume, K., Rosado, D.G., Fernández-Medina, E., & Fernandez, E.B. (2013). An analysis of security issues for cloud computing. *Journal of Internet Services and Applications*, 4(1), 1–13.
2. Rittinghouse, J. W., & Ransome, J. F. (2017). *Cloud Computing: Implementation, Management, and Security*. CRC Press.
3. Subashini, S., & Kavitha, V. (2011). A survey on security issues in service delivery models of cloud computing. *Journal of Network and Computer Applications*, 34(1), 1–11.

4. Kaufman, L. (2009). Data security in the world of cloud computing. *IEEE Security & Privacy*, 7(4), 61–64.
5. Popovic, K., & Hocenski, Z. (2010). Cloud computing security issues and challenges. *Proceedings of the 33rd International Convention MIPRO*.